

Landwirtschaft zwischen konventionellem und ökologischem Landbau

Peter Dannenberg

Geographisches Institut der Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln

Telefon: +49-(0)221-470-1542

Email: p.dannenberg@uni-koeln.de

Die Landwirtschaft hat in Deutschland enorm an Wirtschaftskraft und Beschäftigung verloren. Dennoch besitzt sie weiterhin einen gesellschaftlich hohen Stellenwert. Dies liegt u. a. daran, dass die Landwirtschaft den sensiblen Bereich Ernährung sicherstellt. Zudem prägt sie wegen ihres flächenhaften Charakters weiträumig Kulturlandschaften und Ökosysteme und ist somit bedeutsam für weitere gesellschaftliche Funktionen ländlicher Räume (s. die Debatte um Multifunktionalität¹).

Dabei haben sich die Ansprüche der Gesellschaft an die Landwirtschaft deutlich geändert. Viele Konsumenten wählen ihre Produkte heute nicht nur nach Preis und Geschmack, sondern auch nach moralischen und politischen Überzeugungen. Im Zuge einer stärkeren Aufklärung und eines generell gewachsenen Nachhaltigkeitsdenkens achten viele Verbraucher heute deutlich stärker auf die Herkunft der Lebensmittel sowie auf gesundheitliche, soziale und ökologische Aspekte bei ihrer Herstellung (z. B. CO₂-Bilanz). Verschiedene Lebensmittelskandale der vergangenen Jahrzehnte (u. a. Schweinepest und Geflügelgrippe) haben weiter für diese Bereiche sensibilisiert. Diese wachsende Forderung nach einer gesundheitlich unbedenklichen und nachhaltigen Landwirtschaft schlägt sich auch zunehmend in der Politik nieder².

Dabei unterliegt die Landwirtschaft als Wirtschaftssektor der stärksten politischen Einflussnahme und befindet sich somit in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld, bei dem nicht nur alternative Produktionsformen wie Öko- und Fair-Trade-Produktion bedeutend werden, sondern sich auch die konventionelle Produktion wandelt.³ Die ebenfalls aus einem Nachhaltigkeitsgedanken entstandene, mittlerweile aber auch umstrittene Produktion erneuerbarer Rohstoffe treibt die Dynamiken in der Landwirtschaft zusätzlich an.⁴ Weitere Veränderungen der Nachfrage und der politischen Rahmenbedingungen, aber auch die Globalisierung von Produktion und Märkten sowie der technische Fortschritt führen zu zusätzlichen Veränderungen.

Vor diesem Hintergrund zeichnet der dieser Beitrag die wesentlichen Entwicklungslinien und Neuausrichtungen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft in Deutschland nach und diskutiert und bewertet diese aus gesellschaftlicher Perspektive.

Allgemeine Strukturen und Entwicklungen der Landwirtschaft in Deutschland

Deutschland ist gekennzeichnet durch eine Agrarproduktionsstruktur, die sich sowohl in den Produktarten als auch in der Betriebsstruktur (v. a. Familienbetriebe im Westen, Dominanz großer ehemaliger Staatsbetriebe im Osten) regional deutlich unterscheidet. Wesentliche Nutzungsarten der landwirtschaftlichen Flächen, die mit 51 % (ohne Forstwirtschaft) den größten Teil der Bundesrepublik einnehmen, sind Ackerbau, Grünland (für die Tierfutterproduktion) und Sonderkulturen. Mit 71 % der landwirtschaftlichen Fläche ist das Ackerland die flächenmäßig bedeutendste Nutzungsart.⁵ Neben der Lebensmittelproduktion fällt hierunter auch der Anbau nachwachsender Rohstoffe wie Mais und Raps, die für die Energiegewinnung eingesetzt werden (z. B. Erzeugung von Biogas). Grünland beansprucht rund 28 % der Fläche. Sonderkulturen wie Wein, Gemüse, Obst, Zierpflanzen sind mit ca. 1 % Anteil gemessen an der Fläche gering ausgeprägt, stellen allerdings rund 13 % der Verkaufserlöse der deutschen Landwirtschaft dar. Flächenmäßig ebenfalls weniger von Bedeutung ist die Nutztierhaltung. Auf sie entfielen 2016 rund 61 % der Verkaufserlöse und rund 46 % des gesamten Produktionswertes der Landwirtschaft⁶.

Von der bäuerlichen zur modernen konventionellen Landwirtschaft

Die Landwirtschaft befindet sich weiterhin in einem Strukturwandel, der durch betriebsinterne und betriebsexterne (z. B. in den landwirtschaftlichen Wertschöpfungsketten) Organisationsinnovationen, sich verändernde Nachfragen und politische Faktoren beeinflusst wird. Kennzeichen dieses Strukturwandels ist der anhaltende Rückgang der sozioökonomischen Bedeutung der Landwirtschaft. Insgesamt verminderte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in West- wie auch in Ostdeutschland deutlich. Zudem hat sich in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis von Haupteinwerb- zu Nebenerwerbsbetrieben verschoben, sodass heute etwa jedes zweite landwirtschaftliche Einzelunternehmen im Nebenerwerb bewirtschaftet wird. Auch der Anteil der Landwirtschaft an der deutschen Wertschöpfung und an den Beschäftigten sank. Waren um 1900 in Deutschland noch über 30 % der Erwerbspersonen in der Landwirtschaft tätig⁷, so sank dieser Wert bis 2013 auf unter 1,6 %⁸. Hierfür ist insbesondere eine starke Erhöhung der Arbeitsproduktivität verantwortlich (v. a. durch modernere Maschinen, effektivere Zulieferprodukte und Züchterfolge). Bei gleichzeitig relativ gering ansteigender Nachfrage wurden somit immer weniger Beschäftigte in der Landwirtschaft benötigt.

Die Masse der Lebensmittel wird heute in den Filialen großer Einzelhandelsketten mit einem standardisierten Angebot gekauft. Die hierfür erwartete Produktion großer einheitlicher Mengen zu niedrigen Preisen stellt vor allem kleine Betriebe vor große Herausforderungen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, versuchen viele Betriebe ihre Anbauflächen zu erweitern und die Produktion intensivieren. Hierbei haben sich einige Regionen mit einer ausgeprägten Intensivlandwirtschaft herausgebildet. So befindet sich beispielsweise ein Großteil der Schweine- und Hühnerhaltung in Großbetrieben in den Landkreisen in und um die Weser-Ems-Region (s. Abb. 1). Gleichzeitig geht diese räumliche und betriebliche Konzentration der Viehhaltung oft mit erheblichen Umweltproblemen (insbesondere der Belastung des Grundwassers durch Nitrat und Arzneimittelrückstände) und problematischer Massentierhaltung einher.⁹

Von besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft sind die politischen Rahmenbedingungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten weite Teile Europas kaum die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherstellen. Um solche Notsituationen in Zukunft zu verhindern, wurde in der EU und ihren Vorgängerinstitutionen eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) entwickelt. Kern dieser Politik waren interventionistische Maßnahmen zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion. Seitdem wurde die gemeinsame Agrarpolitik zwar mehrfach reformiert, insgesamt blieben ihre Prinzipien und Elemente (wie Ankäufe durch Interventionsstellen, Ausfuhrerstattungen, Beihilfen für Lagerhaltungskosten und Betriebsprämien) aber jahrzehntelang ähnlich. Noch 2002 gab die EU rund 90 % der Agrarausgaben für die Markt- und Preispolitik aus.¹⁰ So bewirkte die europäische Agrarpolitik, dass Produktions- und Investitionsentscheidungen zum Teil massiv nach Subventionszuwendungen getätigt wurden. Weite Teile der Produktion waren nur unter den gegebenen Subventionsbedingungen effizient und orientierten sich wenig an der Nachfrage, was auch erhebliche Kosten für die EU verursachte. Die politischen Eingriffe minderten den Anreiz zu Innovationen in der landwirtschaftlichen Produktion und die Entwicklung alternativer Produktionsbereiche. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Agrarpolitik allerdings verändert, wie noch gezeigt wird.

Langsames Umdenken in der Agrarpolitik und der konventionellen Landwirtschaft

Während heute die deutliche Mehrheit der Konsumenten ihren Lebensmittelbedarf durch standardisierte konventionelle Produkte deckt, lässt sich seit einigen Jahrzehnten auch eine Gegenbewegung feststellen. Unter anderem aufgrund veränderter Konsumentenwünsche und als Reaktion auf die Lebensmittelskandale hat sich in Deutschland (wie auch in anderen Ländern der Welt) die Bewertung der Landwirtschaft in vielen Teilen der Gesellschaft

geändert. Heute richten sich Nachfrage, Politik und auch Produktion immer stärker an Werten wie Umweltschutz, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit aus.

Um auf die veränderten gesellschaftlichen Vorstellungen einzugehen, aber auch um einen weiteren Rückgang der Beschäftigung zu mildern, erfolgten verschiedene Reformen der europäischen und damit auch der deutschen Agrarpolitik. Heute orientiert sich die Förderung der Landwirtschaft an drei Zielen:

1. Honorierung und Sicherung der gesellschaftlichen Leistungen (v. a. Lebensmittelversorgung, Erhalt der Kulturlandschaften, Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum)
2. Einführung von europäischen Standards in den Bereichen Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz (Kostenkompensation der Landwirte bei der Umsetzung dieser Standards, um im weltweiten Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben)
3. Einkommenssicherung und -stabilisierung für Landwirte im Kontext extremer Preisschwankungen bei Agrarprodukten¹¹

Hierbei basiert die Agrarförderpolitik auf zwei Säulen. Die erste Säule bilden nach wie vor Direktzahlungen an die Landwirte, die je Hektar landwirtschaftlicher Fläche gewährt werden. Hierfür stehen Deutschland von 2014 bis 2020 jährlich rund 4,85 Milliarden Euro zur Verfügung.¹² Die zweite Säule umfasst gezielte Förderprogramme im Umfang von jährlich 1,35 Milliarden Euro für nachhaltige Bewirtschaftung sowie die ländliche Entwicklung (s. Beitrag von Grabski-Kieron in diesem Band).

Während die EU-Standards dafür sorgen sollen, dass die Direktzahlungen in deutlich stärkerem Maße für eine nachhaltige Landwirtschaft genutzt werden, wird weiterhin die generelle Verteilung der Gelder nach Fläche kritisiert. Sinnvoller wäre Kritikern zufolge eine Förderung, die sich deutlich mehr an den gesellschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft und hierbei insbesondere am Naturschutz orientiert.¹³

Dieser Kritik versucht vor allem die zweite Säule der gemeinsamen EU-Agrarpolitik Rechnung zu tragen. Ziel ist es, insbesondere durch finanzielle Mittel aus dem Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen sicherzustellen und die Wirtschaftskraft in den ländlichen Regionen zu unterstützen. Hiernach müssen Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten mindestens 30 % der Fördermittel der zweiten Säule für Maßnahmen wie Extensivierungsprogramme oder den ökologischen Landbau einsetzen. Ein zweiter wichtiger Bereich der zweiten Säule ist die Förderung von Investitionen in Bereiche wie Tourismus, Landschaftspflege und Hofläden. Der dritte Bereich unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung in ländlichen Gebieten sowie lokale Dorfentwicklungsprojekte.¹⁴ Insbesondere die beiden letztgenannten Bereiche sollen die wirtschaftliche Diversifizierung ländlicher Räume fördern.

Dennoch bestehen weiterhin Vorbehalte gegen die europäische Agrarpolitik. So fällt nicht nur auf, dass die zweite Säule einen erheblich kleineren finanziellen Rahmen aufweist als die erste, sondern auch, dass sich die Maßnahmenbündel überschneiden und oft nicht klar einzelnen Zielen zugeordnet werden können. Zudem lassen sich die oben genannten Ziele grundsätzlich hinterfragen. So ist z. B. strittig, inwiefern angesichts des geringen Anteils der Landwirtschaft an der Beschäftigung eine Sicherung der Einkommen und Beschäftigung im ländlichen Raum über die Landwirtschaftspolitik überhaupt effektiv zu erreichen ist. Auch der seitens der Politik betonte hohe Wert einer zu erhaltenden Kulturlandschaft erscheint zwar bei bäuerlicher Landwirtschaft nachvollziehbar, weniger aber bei großflächiger Intensivproduktion und Massentierhaltung. Gerade in Hinblick auf die weiterhin massive finanzielle Förderung der Landwirtschaft ist es sinnvoll, die Agrarpolitik weiter zu überdenken. Dies kann eine noch stärkere Verlagerung in Richtung (Kultur-)Landschafts-, Umwelt- und Tierschutz beinhalten.

Allerdings hat sich auch in der konventionellen Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten durch die Einführung von staatlichen und privaten Produkt- und Produktionsstandards eine Verschiebung in Richtung einer nachhaltigeren Produktion ergeben. Dies erfolgte einerseits als Reaktion auf die beschriebenen Lebensmittelskandale und die sich wandelnden Wertvorstellungen der Konsumenten. Andererseits war auch eine deutliche Konzentration des europäischen Lebensmitteleinzelhandels ein Auslöser für die Entwicklung privater Umwelt- und Sozialstandards. Durch die Herausbildung immer komplexerer internationaler Zuliefererketten wurde die Kontrolle und Koordination der einzelnen Wertschöpfungsschritte immer schwieriger. Diese Komplexität sollte durch Einführung, Einhaltung und Überprüfung von kettenübergreifenden Standards verringert und die Koordination der Handelsströme vereinfacht werden.¹⁵ So nahm die Zahl privater Standards und vor allem der nach diesen Standards zertifizierten Produkte und Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren stark zu. Die Einführung von Standards hat in vielen Fällen zu einer Verbesserung der konventionellen Produktion u. a. hinsichtlich Transparenz, Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz geführt. Auf der anderen Seite zeigen jüngere Entwicklungen, dass die Implementierung von Standards mit neuen Problemen in der Umsetzung verbunden sein kann (v. a. Kosten und Zeitaufwand).¹⁶

Bedeutung des ökologischen Landbaus

Als ein Teil und Treiber des oben beschriebenen Gesellschafts- und Lebensstilwandels in Richtung Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen Jahren der Ökolandbau (= ökologische Landwirtschaft) aus einer Nische heraus entwickelt. So stieg die Zahl der Ökobetriebe von rund 10.000 Betrieben (1999) auf rund 27.000 (2016). Dabei erhöhte sich der Ökoanteil an

den gesamten Ausgaben für Lebensmittel und Getränke von 1,7 % (2004) auf 5,5 %¹⁷. Heute entfallen rund 9 % der landwirtschaftlichen Fläche auf den Ökolandbau.¹⁸

Zum Ökolandbau zählen Betriebe, die gemäß der europäischen Ökoverordnung zertifiziert sind, sowie weitere private Verbandssiegel (z. B. Bioland oder Demeter) mit Anforderungen, die über die EU-Standards hinausgehen. Wesentliche Elemente dieser auch als Biolandbau bezeichneten Landwirtschaft sind Maßnahmen in den Bereichen Boden-, Arten-, Gewässer- und Tierschutz. Eine geringere Boden- und Wasserbelastung soll durch einen umfangreichen Verzicht auf industrielle Zulieferprodukte (u. a. Verbot leichtlöslicher Mineraldünger und chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel) erreicht werden. Entsprechend setzt der Ökolandbau stärker auf die Förderung natürlicher Prozesse (z. B. Kompostierung), mechanische Unkrautregulierung, abwechslungsreichere Fruchtfolgen sowie die Kopplung von Ackerbau und Viehhaltung (z. B. durch Verwendung von Stallmist). Durch Humuserhaltung und -aufbau, den Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ist die Bilanz bei den klimawirksamen Treibhausgasen wie CO₂ besser als in der konventionellen Landwirtschaft. Im Bereich der Tierhaltung gelten strengere Regeln (z. B. bezüglich Auslauf), Vorgaben bei der Fütterung und ein Verbot vorbeugender Medikamentenbehandlung (s. Tab. 1).

Diskussion und Bewertung konventioneller und alternativer Formen der Landwirtschaft

Heute herrscht in Deutschland im Wesentlichen Konsens, dass sowohl die konventionelle Landwirtschaft mit ihrer Überproduktion, ihren Umweltbelastungen und ihrer oft nicht artgerechten Massentierhaltung als auch die Landwirtschaftspolitik reformiert werden müsste. Umstritten ist, inwieweit weitere Reformen der konventionellen Landwirtschaft notwendig sind und inwiefern die konventionelle Landwirtschaft zunehmend durch den Ökolandbau ersetzt werden kann und sollte. Während ein genereller Vergleich der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft aufgrund der unterschiedlichen Produktarten und Betriebsstrukturen, aber auch der subjektiven Bewertungsmaßstäbe schwierig ist, lassen sich die beiden unterschiedlichen Ausrichtungen der Landwirtschaft zumindest aus einigen unterschiedlichen Perspektiven gegenüberstellen und bewerten.

Umwelt- und Tierschutz

Die beschriebenen Maßnahmen in den Bereichen Boden-, Arten-, Gewässer- und Tierschutz lassen sich ausgehend von den Zielen der gemeinsamen Agrarpolitik als wesentliche Leistung für das Allgemeinwohl betrachten (s. Tab. 1). Verschiedene Studien¹⁹ sehen durch diese ökologischen Landbaumethoden gegenüber der konventionellen Landwirtschaft eine klare Verbesserung des Bodenlebens, niedrigere Erosionsverluste, geringere Grund- und

Oberflächenwasserbelastungen, eine Förderung der Vielfalt des Tier- und Pflanzenlebens und bessere Tierhaltungsbedingungen.

Flächen- und Wasserbedarf

Ein Problem des Ökolandbaus stellt allerdings der je nach Produktart teilweise deutlich höhere Flächenbedarf dar, der auf niedrigere Ertragsleistungen zurückzuführen ist (s. Tab. 1). So zeigen etwa Kratchovil und Dekker am Beispiel konventioneller und ökologischer Rindfleischproduktion, dass selbst unter der Berücksichtigung des indirekten Wasser- und Landverbrauchs durch Zulieferprodukte die Fleischproduktion nach ökologischen Prinzipien einen fast fünf Mal höheren ökologischen Fußabdruck (pro kg) generieren kann als die konventionelle Produktion.²⁰ Dies liegt vor allem an einer flächenintensiveren Futtererzeugung, niedrigeren tierischen Leistungen sowie einem höheren Stallgebäudebedarf. Angesichts der bisher geringen Umsatzvolumina des Ökolandbaus von 5,5 % (davon über 50 % importierte Güter) und einem Anteil an der Fläche von ca. 9 % stellt sich die Frage, inwiefern ein deutlicher Ausbau der Ökolandwirtschaft zu einer Verschärfung von Landnutzungskonflikten im In- und Ausland beitragen würde, wie dies bereits im konventionellen Landbau und im Bereich erneuerbarer Rohstoffe erfolgt ist. Von Witzke und Noleppa weisen darauf hin, dass ein steigender Konsum von Ökoprodukten in Deutschland zu einer insgesamt niedrigeren Produktivität der deutschen Landwirtschaft pro Fläche und einer hieraus resultierenden Steigerung des Imports von Lebensmitteln aus dem Ausland führen kann²¹. Hierbei kann sich im Ausland eine ökologische Problematik ergeben, etwa wenn die zusätzlich benötigte Fläche durch Umwandlung natürlicher Vegetationsflächen generiert wird. Es können aber auch soziale Probleme entstehen, etwa wenn eine Ausweitung des Agrarlandes zur Verdrängung der einheimischen Bevölkerung und der Produktion für die dortigen Märkte führt.

Externalisierte Kosten und indirekte Vorteile

Die höhere Leistungsfähigkeit der konventionellen Landwirtschaft geht oft mit Kosten für die Allgemeinheit z. B. durch Grund- und Trinkwasserbelastung einher. Demgegenüber besitzt der Ökolandbau einen weiteren indirekten Vorteil als Treiber von Innovationen. Verfahren, die im Ökolandbau entwickelt wurden, lassen sich teilweise auch auf den konventionellen Landbau übertragen und können diesen aufwerten (z. B. Ersatz von Mineraldünger oder eine stärkere Integration von Tierhaltung und Ackerbau).²²

Gesundheit

Der Verzehr von Ökoprodukten bietet gesundheitliche Vorteile. Viele Ökoprodukte enthalten entsprechend weniger Nitrat und Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Zudem ist generell die Zahl der in Ökoerzeugnissen vorkommenden Zusatzstoffe deutlich geringer im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln; dies bietet vor allem Vorteile für Allergiker. Eine generelle

gesundheitsfördernde Wirkung von Ökoprodukten im Vergleich zum Verzehr konventionell produzierter Produkte ist nach Angaben des BMEL²³ umstritten. Studien legen allerdings auch in diesem Bereich Vorteile gegenüber konventionellen Produkten nahe.²⁴

Gesundheitlich vorteilhaft ist die ökologische Landwirtschaft auch für Menschen, die keine Ökoprodukte kaufen, aber von einer geringeren Trinkwasserbelastung profitieren.

Verbraucherpreise

Die Verbraucherpreise für Ökoprodukte sind in der Regel deutlich höher – mit Unterschieden je nach Produktgruppe. So liegen die Preise für Ökolebensmittel in Deutschland im Durchschnitt 70 % höher als die für konventionell produzierte Lebensmittel.²⁵ Haubach und Held zufolge besteht damit für die Mehrheit der Konsumenten ein nicht akzeptabler Preisaufschlag, der für einkommensschwache Bevölkerungsschichten problematisch sei und eines der wesentlichen Hindernisse für die Verbreitung von Ökolebensmitteln darstelle (auch wenn sich dieser Aufschlag teilweise durch einen Umstieg von konventionellen Markenprodukten auf markenlose Ökoprodukte abmildern lasse)²⁶. Aktuelle Entwicklungen zeigen dabei eine zunehmende Massenproduktion und den Einstieg großer Betriebe in den Ökobereich, die langfristig zu niedrigeren Preisen führen können, aber ggfs. auch den Mehrwert von Ökoproduktion relativieren.²⁷

Produzentenpreise

Für die Produzenten sind die niedrigen Erträge oft ebenfalls problematisch. Lässt sich die geringere Ertragsleistung der ökologischen Landwirtschaft nicht durch größere Flächen kompensieren, kann dies mit geringeren Einnahmen einhergehen. Diese lassen sich oft nur bedingt durch höhere Produktpreise ausgleichen, da Letztere in weiten Teilen bereits die höheren Produktionskosten enthalten. Aktuell werden die niedrigen Erträge allerdings wesentlich durch die oben beschriebenen Fördermaßnahmen kompensiert bzw. sogar überkompensiert. Langfristig lassen sich durch ökologische Maßnahmen auch Ertragsabnahmen des Bodens reduzieren.²⁸

Tabelle 1: Vergleich von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft²⁹

	Konventionelle Landwirtschaft	Ökologische Landwirtschaft
Pflanzenproduktion		
Ertragsleistung	100 %	75–87 %
Fruchtfolge	Vereinfachte Fruchtfolgen, hoher Getreide- und Hackfruchtanteil (z. B. Weizen), geringe Bedeutung von Zwischenfrüchten	Abwechslungsreiche, weite Fruchtfolgen zur Vermeidung von Abbauerscheinungen und Krankheiten
Düngung	Leichtlösliche mineralische Dünger, Wirtschaftsdünger	Wirtschaftsdünger, Gründüngung (Leguminosen; z. B. Klee), leichtlösliche Mineraldünger verboten
Pflanzenschutz	Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel erlaubt	Anbau wenig anfälliger Sorten, Nützlingseinsatz (z. B. Marienkäfer), chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verboten
Unkrautregulierung	Herbizide erlaubt, mechanisch	Mechanisch, z. B. Hacken, Abflammen

CO₂-Bindung/ Bodenschutz	Negativ bis wenig Humusaufbau	I.d.R. positiv; ausgeprägte Humuswirtschaft
Tierproduktion		
Tierhaltung	I. d. R. ganzjährig im Stall, kein verpflichtender Auslauf, Rinder teilweise auf der Weide	Artgerecht, flächengebundener Viehbesatz, Auslauf vorgeschrieben, i. d. R. Weidehaltung bei Rindern
Fütterung	Konvent. Spezialfutter, genverändertes Futter erlaubt	Mind. 95 % Biofutter, möglichst hofeigen, genverändertes Futter verboten
Antibiotika Tierhaltung	Vorbeugende Medikamente erlaubt	Einzel tierbehandlung, keine vorbeugenden Medikamente erlaubt
Milchleistung kg Kuh/Jahr (2005)	Durchschnittlich 7.200 kg	Durchschnittlich 6.500 kg
Flächenverbrauch	In der Tierhaltung teilweise sehr niedrig, abhängig von externen Zulieferprodukten	In der Tierhaltung teilweise sehr hoch
Preis für Konsumenten	Relativ günstig	Relativ hoch
Externe Kosten (v. a. Wasserbelastung)	Relativ hoch	Relativ niedrig

Quellen: G Gollner / W Starz (Anm. 19); V Seufert / N Ramankutty / J. A. Foley, (Anm. 29); U. Niggli / A Fließbach (Anm. 13).

Weitere Formen alternativen Konsums

Für Verbraucher bieten sich weitere Möglichkeiten, nachhaltiger zu konsumieren. Hierzu gehören saisonal ausgerichteter Konsum, Fair-Trade-Produkte oder die Reduzierung des Verzehrs von tierischen Produkten. Kontrovers wird hingegen der Mehrwert regionaler Produkte diskutiert. Während sie oft mit Umweltfreundlichkeit assoziiert werden, verweisen Kritiker darauf, dass Regionalität noch keine Aussage über die Nachhaltigkeit von Produktion und Transport zulässt³⁰. Zudem lässt sich grundsätzlich diskutieren, ob die Gelder, die Verbraucher für die Aufpreise bei Öko- oder Fair-Trade-Produkten aufbringen, nicht effektiver für direkte Umweltschutzmaßnahmen (z. B. durch Spenden an entsprechende Organisationen) eingesetzt werden könnten.

Fazit und Ausblick

Die konventionelle Landwirtschaft ist noch immer die mit Abstand dominierende Produktionsform in Deutschland. Ausgehend von den dargestellten Rahmenbedingungen zeigt sich weiterhin ein Trend zu größeren Betrieben. Dennoch findet ein Wandel der konventionellen Landwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit statt im Zuge veränderter gesellschaftlicher Werte und der damit einhergehenden Neuorientierung der Agrarpolitik, aber auch der Entwicklung privater Standards. Durch die gleichzeitig zunehmende Kommerzialisierung des ökologischen Landbaus nähern sich konventioneller und ökologischer Landbau teilweise an. Letzterer hat sich mittlerweile aus seiner Nische heraus zu einem Wachstumsbereich entwickelt. Trotzdem, oder gerade deshalb, unterliegt auch der ökologische Landbau ähnlichen Logiken (starke Beeinflussung durch politische Förderung) und Dynamiken (Trend zu Skalenerträgen) wie die konventionelle Landwirtschaft.

Die Entscheidung für den Kauf konventioneller oder Ökoprodukte bleibt auch mit Blick auf die gezeigten Vor- und Nachteile beider Produktionsformen subjektiv. Angesichts der erheblichen Auswirkungen einiger Bereiche der konventionellen Landwirtschaft auf Umwelt, Tierwohl und Gesundheit und weitere Bereiche der Gesellschaft einerseits und eines immer tieferen Verständnisses dieser Zusammenhänge andererseits scheint eine stärkere Ausrichtung der Landwirtschaft insgesamt auf ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit sinnvoll. Dies schließt weitere Reformen der Agrarpolitik sowie die Weiterentwicklung und den Ausbau von Produkt- und Prozessstandards ein. Der ökologische Landbau kann hierbei weiter als Treiber und Ideengeber wirken. Eine nachhaltigere konventionelle Landwirtschaft vermag allerdings aufgrund bestehender Preisunterschiede zum Ökolandbau mittelfristig deutlich größere Bevölkerungsschichten erreichen und somit wahrscheinlich effektiver wirken.

Anmerkungen

¹ Peter Dannenberg / Elmar Kulke, Introduction: Dynamics in Rural Development Beyond Conventional Food Production, in: Peter Dannenberg / Elmar Kulke (Hrsg.), Economic Development in Rural Areas. Functional and Multifunctional Approaches, Farnham 2015.

² Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Landwirtschaft verstehen, Berlin 2018.

³ Amelie Bernzen / Peter Dannenberg, Ein „Visum“ für Obst. Öffentliche und private Standards als neue Governance-Formen am Beispiel des internationalen Lebensmittelhandels, in: Geographische Rundschau 64 (2012), S. 44-52.

⁴ Tobias Plieninger / Oliver Bens / Reinhard F Hüttl, Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Räume, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, APUZ 37 (2006), S. 23-30.

⁵ BMEL, Daten und Fakten. Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft mit Fischerei und Wein- und Gartenbau, Berlin 2017.

⁶ Vgl. BMEL (Anm. 5).

⁷ Peter Dannenberg, Landwirtschaft und ländliche Räume, in Elmar Kulke (Hrsg.), Wirtschaftsgeographie Deutschlands, Heidelberg 2010.

⁸ Bundeszentrale für politische Bildung, Zahlen und Fakten (2013). Die soziale Situation in Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftszweigen, www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61694/erwerbstaetige-nach-wirtschaftszweigen (abgerufen am 16.10.2019).

⁹ Christine Tamásy, Intensivierung der Landwirtschaft im Oldenburger Münsterland, in: Standort 38 (2014), S. 203-207.

¹⁰ Vgl. Peter Dannenberg (Anm. 7).

¹¹ BMEL, Grundzüge der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und ihrer Umsetzung in Deutschland, www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Agrarpolitik/_Texte/GAP-NationaleUmsetzung.html (abgerufen am 14.10.2019).

¹² Vgl. BMEL (Anm. 11)

¹³ Vgl. Urs Niggli / Andreas Fließbach, Gut fürs Klima? Ökologische und konventionelle Landwirtschaft im Vergleich, in: AgrarBündnis e.V., Der kritische Agrarbericht, Konstanz 2009, S. 103-109; Tamásy (Anm. 9).

¹⁴ Vgl. BMEL (Anm. 11).

¹⁵ Vgl. A Bernzen / P. Dannenberg (Anm.3).

¹⁶ Vgl. A Bernzen / P. Dannenberg (Anm. 3).

¹⁷ Bundeszentrum für Ernährung (BZfE), Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln steigt. Eingekauft wird meist im Supermarkt, www.bzfe.de/inhalt/nachfrage-nach-bio-lebensmitteln-steigt-32189.html (abgerufen am 14.10.2019).

¹⁸ bio-markt.info, Bio-Bilanz 2018. Deutschlands Ökofläche legt 8 Prozent zu, <https://bio-markt.info/berichte/bio-bilanz-2018-deutschlands-oekoflaeche-legt-8-prozent-zu.html> (abgerufen am 14.10.2019).

¹⁹ Vgl. U. Niggli / A. Fließbach (Anm. 13); Gabriele Gollner / Walter Starz, Biologisch oder konventionell – worin liegt der Unterschied?, in: Land & Raum 1 (2015), S. 6-9.

²⁰ Ruth Kratochvil / Sanne Dekker, Der ökologische Fußabdruck: biologische Mutterkuh- und konventionelle Mastrinderhaltung im Vergleich, in: Ländlicher Raum (2004), S. 28-29.

²¹ Harald von Witzke / Steffen Noleppa, EU agricultural production and trade: Can more efficiency prevent increasing 'land-grabbing' outside of Europe? Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza: OPERA, 2010.

²² G. Gollner / W. Starz (Anm. 19).

²³ BMEL, Ökologischer Landbau in Deutschland, Bonn, 2019.

²⁴ Vgl. U. Niggli / A. Fließbach (Anm. 13).

²⁵ Christian Haubach / Benjamin Held, Ist ökologischer Konsum teurer? Ein warenkorbbasierter Vergleich, in: Wirtschaft und Statistik 65 (2015), S. 41-55.

²⁶ Vgl. C. Haubach / B. Held (Anm. 25).

²⁷ Nadine Würriehausen / Sebastian Lakner, Stand des Strukturwandels in der ökologischen Landwirtschaft (No. 1503) 2015, Diskussionsbeitrag.

²⁸ Vgl. G. Gollner / W. Starz (Anm. 19).

²⁹ Nach G. Gollner / W. Starz (Anm. 19); Verena Seufert / Navin Ramankutty / Jonathan A. Foley, Comparing the yields of organic and conventional agriculture, in: Nature 485 (2012), S. 229-232; U. Niggli / A. Fließbach (Anm. 13).

³⁰ Branden Born / Mark M. Purcell, Avoiding the Local Trap: Scale and Food Systems in Planning Research, in: Journal of Planning Education and Research 26 (2006), S. 195-207.